

REVOLUÇÃO 4.0 APLICADA AOS PORTOS INTELIGENTES E O IMPACTO NO SETOR PORTUÁRIO BRASILEIRO

Izabela Souza Diniz, Fatec Zona Leste, izabela.diniz@fatec.sp.gov.br

Lara Vieira de Carvalho, Fatec Zona Leste, lara.carvalho@fatec.sp.gov.br

Paulo Humberto Ferreira Santos, Fatec Zona Leste, paulo.santos205@fatec.sp.gov.br

José Abel de Andrade Baptista, Fatec Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Uma análise da Revolução 4.0 aplicada aos portos mais movimentados do mundo. As mais recentes tecnologias portuárias e seus modelos de inovação, os maiores portos do mundo são, conseqüentemente aqueles que detêm maiores níveis tecnológicos, levando em consideração que o uso da tecnologia aplicada aumenta a produtividade e reduz os riscos de acidentes e avarias. A chamada Internet das Coisas vem sendo aplicada há cerca de 10 anos no mercado mundial, seu ponto de partida foi a princípio nas indústrias com a automação das máquinas e acabou tomando diversos ramos. Quando aplicada em sistemas portuários agrega desde o armazenamento e controle de dados pela nuvem até robôs que movimentam as cargas pelas áreas portuárias e reconhecimento fácil. Levantando dados por meio de pesquisas qualitativa e quantitativas dos maiores portos do mundo: Rotterdam e Hong Kong, buscamos compreender e comparar o porquê as mesmas tecnologias que predominam na área portuária ainda não foi completamente aplicada ao porto de Santos e como isso tem impacto no nível das atividades no setor portuário brasileiro.

Palavras-chave. Porto, Tecnologia, Inovação, Marítimo, Automação.

ABSTRACT. An analysis of the Revolution 4.0 applied to the most active ports of the world. As the most recent port technologies and their innovation models, the largest ports in the world are, consequently, those with the highest technological levels, considering that the use of applied technology increases productivity and reduces the risks of accidents and breakdowns. The so-called Internet of Things has been applied in the world market for about 10 years, its starting point was at first in the industries with the automation of machines and ended up taking several branches. When applied in port systems it adds from the storage and control of data by the cloud to robots that move cargo through the port areas to facial recognition. By collecting data through qualitative and quantitative surveys of the largest ports in the world: Rotterdam and Hong Kong, we seek to understand and compare why the technologies that prevail in the port area have not yet been fully applied to the Port of Santos and how it impacts the level of activities in the Brazilian port sector.

Keywords. Port, Technology, Innovation, Maritime, Automation.

1. INTRODUÇÃO

A Revolução Industrial trouxe diversos avanços para a indústria e se manteve em constante atualização ao longo dos anos. Com a chegada do XXI e todas as descobertas tecnológicas atualmente, temos a chamada Revolução 4.0, a denominada “internet das coisas”, que é a automação dos processos e máquinas. No mundo logístico a revolução 4.0 é muito presente de diversas maneiras e contribui em muitas áreas, podemos identificar em sistemas de GPS, sistemas de controle integrados de empresas, armazéns automatizados, dentre outros.

Nos últimos anos a Revolução 4.0 começou a adentrar os sistemas portuários e contribuir para um melhor desempenho, redução de acidentes e avarias, maior produtividade e ganhos.

Ao redor do mundo temos alguns portos considerados “os mais tecnológicos” e decidimos seguir com a análise dos mesmos, buscando entender o que os torna tão desenvolvidos e tão avançados no quesito tecnológico, com o questionamento de “Por que os portos brasileiros, em especial o Porto de Santos, não atinge níveis de desenvolvimento tecnológico tão avançados e bem aplicados?”

A busca foi realizada com recolhimento de dados de pesquisa, em diversas fontes como artigos científicos, sites e revistas especializadas no assunto, considerando também métodos de pesquisa documental, em sites oficiais dos portos descritos, sendo: Rotterdam, Hong Kong e Santos, utilizando de fontes primárias de pesquisa. A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão etc. (FONSECA, 2002, p. 32).

Visamos recolher, analisar e comparar os dados obtidos com intuito de entender o porquê do Porto de Santos não ter tecnologias tão bem desenvolvidas como Rotterdam e Hong Kong (em específico Rotterdam, o maior modelo tecnológico que temos atualmente) e concluir qual seria a melhor resolução para o caso.

A justificativa para a escolha do tema é para que possamos concluir quais seriam as melhores opções para implementação tecnológica do Porto de Santos por completo, tendo em vista que o Brasil já é país com grande desenvolvimento tecnológico e informativo. Quando comparamos dados relacionados a movimentação e volume de cargas e investimentos obtidos nos portos, conseguimos concluir que a maior dificuldade do Porto de Santos em aplicar as melhores tecnologia se dá pelo seu modelo de gestão e de aplicação de recursos, o nível de investimento em ambos os portos (Santos e Rotterdam) não é tão diferente, mas as aplicações no Porto de Rotterdam consegue superar Santos, e principalmente, o modelo de gestão que o mesmo mantém. O sucesso de Rotterdam é a boa administração.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com Ballou (2013, p. 17) a logística empresarial estuda como a administração pode prover melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de planejamento, organização e controle efetivo para as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos, partimos do ponto da modernização de estruturas logísticas até os tempos atuais com a revolução 4.0.

Novaes (2007) comenta que a Logística moderna procura coligar todos os elementos do processo – prazos, integração de setores da empresa e formação de parcerias com fornecedores e clientes – para satisfazer as necessidades e preferências dos consumidores finais e assim se faz os objetivos da logística que é entregar no tempo, quantidade, produto, condição e custo certo. A logística fica também responsável pela escolha dos modais, para cada tipo de carga; distribuindo-se assim como modal: Ferroviário, Aquaviário, Hidroviário, Dutoviário, Rodoviário e Aeroviário.

2.1 INDÚSTRIA 4.0

O termo “Indústria 4.0” foi utilizado pela primeira vez na Alemanha na Feira de Hanover de 2011,

referindo-se à Quarta Revolução Industrial (DRATH e HORCH, 2014).

A revolução 4.0, engloba as principais inovações tecnológicas dos campos de automação, controle e tecnologia da informação a partir de sistemas ‘Cyber – Físicos’, sempre aplicados aos processos de manufatura, tem como objetivo principal a modernização de todo tipo de indústria, seja ela de quaisquer segmento, sendo, em suma “A continuação e aperfeiçoamento das máquinas”.

Segundo a Fundação Instituto de Administração (2018) a partir deste princípio, tenta em vista utilizar a internet para realização de coisas e serviços e tornar os processos de produção cada vez mais eficientes e customizáveis, tal conceito vem para “reduzir”, conseqüentemente, o trabalho humano dentro das empresas com relação ao trabalho mais braçal.

Ainda afirma que existem diversos sistemas que operam de diferentes formas a fim de reduzir o trabalho humano a praticamente zero, a ponto de obter uma máquina capaz de operar sem a necessidade de uma mente humana por trás da mesma.

Sistemas que, atualmente são utilizados em tal revolução, são as IA’S (Inteligências Artificiais); Big Datas; 3D (Manufaturas Aditivas); AR (Artificial Robótica); IoS (Inteligência das Coisas); SynBio (Biologia Sintética) e CPS (Sistemas Cyber-Físicos).

A revolução 4.0 está sobre o alicerce de tecnologias como a internet das coisas e objetos inteligentes, com sistemas de maior capacidade de autogestão possibilitando uma maior customização sem a perda de produção em massa, com isso permite que robôs desenvolvam funções cada vez mais complexas, não apenas com o operacional, mas utilizando algoritmos que analisam dados em uma velocidade que humanos nunca conseguiria em vida (PEREIRA e SIMONETTO, 2018).

Figura 1 – Estrutura da Industria 4.0

Fonte: PEREIRA e SIMONETTO, 2018

Para Hermann, Pentek e Otto (2016) a Indústria 4.0 é composta por quatro elementos: Sistemas Ciber-Físicos; Internet das Coisas; Internet de Serviços; e Fábricas Inteligentes.

2.2. PORTO

O conceito de porto, de forma generalizada, é uma infraestrutura que possibilita diversos serviços para a realização de uma certa operação, comumente é um espaço situado em uma orla ou em uma

costa permitindo a carga e descarga ou embarque e desembarque.

Existem três tipos de portos: os marítimos, transportes através dos mares, os lacustres, movimentações através das lagoas e os fluviais, referente aos rios. Neles há o lado terra e o lado água. Para que haja a carga e descarga é necessário duas infraestruturas: a de recepção (rodovia, ferrovias ou aquaviária, onde a carga chegara na área portuária) e a de carregamento (instalações com equipamentos apropriados para colocar a carga no navio) que ficam localizadas nos terminais portuários (PRI NUNES, 2016).

Segundo a Agencia Nacional de Transportes Aquaviários, os tipos de terminais portuários são os cais ou o píer, e é uma instalação de uso público destinada à movimentação de cargas que possui equipamentos específicos para essas movimentações, sejam elas granéis líquidos ou sólidos, cargas gerais ou até contêineres.

Cada porto tem uma administração portuária que é uma autoridade pública governamental, semigovernamental ou privada. De acordo com o art.21, XII, alínea f (CRFB/1988) é responsabilidade da união a autoridade portuária e funciona como forma de cuidar de tudo que ocorre no porto, mas não necessariamente é ela que realiza as operações.

A autoridade portuária deve manter a área do porto organizado que está tanto do lado terrestre quanto do lado aquático, portanto, existem outros participantes no mercado que são responsáveis pelas operações de carga e descarga e pela administração e operação dos terminais portuários, além disso, de acordo com a nova lei dos portos, lei 12.815/2013, quando um terminal portuário é administrado por uma empresa e está dentro da área do porto organizado, é um terminal arrendado, já se está fora da área organizada do porto, é um TUP (terminal de uso privativo).

2.3 MODAL AQUAVIARIO

O modal aquaviário é um dos modais mais utilizados no planeta, tendo em vista que cerca de 50% de tudo que é produzido no planeta teve parte de sua matéria prima transportada por navio um dia, boa parte do globo é constituída de oceanos, para atravessá-la são necessários diversos tipos de navios que comportem diversos tipos de carga e atender a diferentes lugares pelo mundo (FAZCOMEX, 2020).

Revolucionando a forma de realizar fretes ao longo do planeta, pois consegue atingir distâncias enormes e com grande quantidade de carga e assim contribui de forma vital para a globalização na entrega de cargas nos terminais determinados (FAZCOMEX, 2020).

Desde o início das sociedades, os navios são usados como meios de transporte para troca de mercadorias e estima-se que cerca de 350 milhões de toneladas de mercadorias sejam transportadas a cada ano. De acordo com o Plano Nacional de Logística de Transportes (2010) as exportações marítimas representam 13% do volume de carga do país.

No ano de 2010 o setor portuário marítimo movimentou cerca de 834 milhões de toneladas e escoou mais de 90% das exportações brasileiras. Em valores monetários, o percentual médio movimentado nos últimos anos corresponde a 80% do total arrecadado com as exportações (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 2010), podemos comparar com os anos anteriores na imagem abaixo:

Figura 2- Exportação Brasileira por Modo de Transporte

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (2010)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para este artigo utilizamos de ferramentas de busca e pesquisa bibliografia e exploratória em sites, revistas e artigos científicos, tendo como base os métodos de pesquisa qualitativos, Segundo Lakatos e Marconi (2009), o método qualitativo difere, em princípio do quantitativo à medida que não emprega um instrumental estatístico como base do processo de análise de um problema. Exploramos com intuito de compreender o funcionamento tecnológico dos maiores portos do mundo e se levantar um estudo comparativo ao Porto de Santos e buscando entender os gargalos ainda existentes e por que do atraso tecnológico no sistema portuário brasileiro. O trabalho de descrição tem caráter fundamental em um estudo qualitativo, pois é por meio dele que os dados são coletados (MANNING, 1979).

A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados, envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo (GODOY, 1995, p.58).

Levamos em consideração também métodos de pesquisa documental, em sites oficiais dos portos descritos, sendo: Rotterdam, Hong Kong e Santos, utilizando de fontes primárias de pesquisa. A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 PORTO DE ROTTERDAM

No mundo dos grandes sistemas portuários Rotterdam e Hong Kong sempre disputaram o título de “maior porto do mundo” ou aquele que movimenta maior quantidade de carga, mas desde 2017, Rotterdam decidiu mudar o seu direcionamento, abrindo mão do posto de maior movimentador de cargas, para investir exclusivamente em ser o porto mais inteligente do mundo. Quando relacionam o fato de ser o porto mais inteligente, envolve tanto questões de conectividade tecnológica até pontos ligados a sustentabilidade. A área total dele chega até 42 quilômetros, uma das áreas de maior tecnologia e desenvolvendo é o Maasvlakte 2, que teve sua data de início de operação em 2015. Abaixo temos toda a extensão do porto (PORT OF ROTTERDAM, 2018).

Figura 3 - Infraestrutura do Porto de Rotterdam

Fonte: Port of Rotterdam (2018)

De acordo com dados da IBM Rotterdam e Smart Port of Rotterdam (2018), que são responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico do porto. O mesmo é totalmente automatizado, não matem uma pessoa sequer descarregando os navios, todo trabalho feito ali são realizados por oito guindaste controlados remotamente, eles descarregam os navios e depositam as cargas em veículos desenvolvidos especificamente para aquela função, cujo é transportar as cargas para pátios de controle, onde lá outros cinquenta e quatro guindastes controlados remotamente empilham todo o material e depois os levam para suas devidas posições de carregamento em diversos modais, sendo trens, pequenos barcos destinados a transporte de cargas e pessoas, ou caminhos que percorrem a extensão rodoviária do país. No total, temos oito guindaste com funções específicas de descarregar os navios, sessenta e dois veículos movidos a bateria destinado ao transporte da carga dentro do porto e mais cinquenta e quatro guindastes que fazem a organização e distribuição das cargas dentro do porto (EXAME, 2018).

O ritmo de trabalho destas maquinas eleva em até 50% toda a movimentação ali realizada por dia, tendo em vista que um profissional estivador da área, com certa experiencia, consegue descarregar

cerca de 30 containers por hora, levando em consideração a fadiga e pausas ao longo da jornada de trabalho, consideramos que o estivador descarrega 25 container por hora, em uma jornada de 8 horas diárias, um estivador descarregaria 200 containers, já considerando o controle automatizado de descarregamento de containers, este número será de 300 containers descarregados por dia, sem risco de acidentes aos estivadores, fadigas e desgaste da carga (IBM ROTTERDAM, 2019).

Além de toda automatização de desova de navios, a área de Maasvlakte 2 ainda conta com diversos projetos sustentáveis, como mostra a imagem abaixo, uma área destina a produção de energia limpa. Um total de 96 turbinas aeroliças que geram 194 megawatts por dia. Em 1990 o porto já havia decidido que reduziriam sua emissão de carbono pela metade até o ano de 2030 (PORT OF ROTTERDAM, 2020).

Figura 4 – Turbinas Eólicas

Fonte: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images, Port of Rotterdam (2018)

Em seu planejamento estratégico Rotterdam deseja se tornar o porto mais inteligente do mundo até o ano de 2030, o sistema de gestão do porto leva também diversos planos de sustentabilidade, como suas metas de neutralizar a emissão de gases tóxicos até o ano de 2050, eles desejam expandir e renovar ainda mais o parque eólico já existente, também contam com sensores instalados ao longo de toda área do porto, que coletam informação sobre o clima e a operação na região, permitindo um controle mais automatizado e seguro em toda operação. No município de Roterdã existe um plano de desenvolvimento tecnológico que reúne a autoridade portuária e as universidades da região, que influenciam o que seus alunos desenvolvam estudos científicos voltados a novos negócios para empresas no porto, resolução de problemas e desafios, um plano de ensino conjunto voltado ao desenvolvido de alunos e estudos científicos (PORT OF ROTTERDAM, 2020).

4.2 PORTO DE SANTOS

Enquanto dados estatísticos indicam que no ano de 2030 o porto de Rotterdam alcançará a meta histórica de 30 milhões de containers movimentos (EXAME, 2018), Santos planeja chegar em 6,8 milhões, é uma diferença considerada drástica quando analisada com base em sua gestão portuária. É importante citar o fato de que a área destinada as instalações do Maasvlakte 2, em Roterdã, é menor que o Porto de Santos mas ainda sim movimenta uma quantidade em TEUs de 11,5 milhões por ano, enquanto de acordo com a Companhia de Docas do Estado de São Paulo (PORTO DE SANTOS, 2019), houve um previsão de movimentação de 4,4 milhões de TEUs no ano de 2020.

Figura 4 – Estrada para o Porto

Fonte: Porto de Santos (2020)

Quando citamos os modais em que as cargas são carregadas até o Porto de Santos, enfrentamos uma defasagem imensa, conhecida por muitos, logo de início na entrada da cidade de Santos, seja pela Rodovia dos Imigrantes ou pela Anchieta logo se pode ver o imenso congestionamento formado por caminhões carregados de containers tentando adentrar nos terminais de cargas. O transporte rodoviário de cargas até o Porto de Santos é o mais caro dentro os modais possíveis (sendo ferrovias e hidrovias), mas ainda assim é o mais utilizado e mais prático, já que não existem linhas férreas suficientes e possíveis para se adequar a demanda necessária. Quando falamos de infraestrutura portuária, a grande maioria dos portos mundiais realizam a desova de containers de forma totalmente automatizada, enquanto o Porto de Santos ainda conta com estivadores e participação humana em suas retiradas de containers, fazendo uma comparação com Rotterdam, podemos evidenciar que o Porto de Santos possui um prazo de até 21 para despacho do container, a partir de sua chegada, enquanto Rotterdam possui um prazo útil de 2 dias (PORTO GENTE, 2014).

Citando as tecnologias já aplicadas ao Porto de Santos, o porto possui um site (PORTO DE SANTOS, 2020) que mantém os status atualizados do mesmo, envolvendo dados como “Porto Hoje”, navios atracados no momentos na área publica, navios esperados nas próximas horas, previsão de desova,

navios atracados em terminais, contendo dados das cargas e nome das embarcações, podemos ver alguns dados nas figuras abaixo.

Figura 5 – Dados do Porto

Fonte: Porto de Santos (2020)

Dados informativos referente a última atualização, em 12 de novembro de 2020, até este dado momento, havendo 855.763 toneladas em operação no porto de Santos. Abaixo temos informações referentes a atracações de navios, especificando a quantidade de seus navios esperados, e quanto já estão atracados em sua área publica e em seus terminais (PORTO DE SANTOS, 2020).

Figura 6 – Dados dos Navios

Fonte: Porto de Santos (2020)

Além de sistemas online totalmente informatizados e atualizados simultaneamente, desde o começo do ano de 2020, o porto conta com um sistema que inclui pesagem automática de veículos, controle por biometria, reconhecimento ótico e caracteres, comunicação por voz e sincronização de todas as unidades do porto (TECNOLOGISTICA, 2020) essa área automatizada são os chamados “Gates”, do inglês “portões”, ou seja, os portões de entrada do porto. Esse sistema tem como intuito agilizar o fluxo de entrada e saída de caminhões e aumentar a segurança do porto. O controle de gerenciamento automatizado reduziu as filhas para cadastro de motoristas, agiliza a leitura de placa de veículos e de containers, via sensores leitores de caracteres, identificam a pesagem do veículo de forma mais precisa e ágil e sincroniza todas essas informações no momento de entrada da carga no porto. Desde que começou a ser implantado o sistema automatizado dos Gates, o tempo de entrada dos motoristas e veículos ao Porto de Santos, reduziu de 1 minuto e 20 segundos para 40 segundos, o que diminui a formação de filas ao redor dos portões do porto, como já citado, era um problema já descrito há anos (TECNOLOGISTICA, 2020).

4.3 HONG KONG

O secular porto de Hong Kong é de grande importância para o desenvolvimento da região, tem uma localização privilegiada na Península de Kowloon, na Baía Victoria. Este refúgio natural em águas profundas oferece condições ideais para atracar e lidar com vários tipos de navios. Considerada a grande porta de entrada entre o Mar do Sul e a China continental, predomina o comércio de contêineres e, em menor escala, de matérias-primas e passageiros. O porto de Hong Kong atualmente é um dos maiores portos movimentadores de contêineres na Ásia, sendo que já foi considerado por alguns anos o maior movimentador mundial (HONG KONG CONTAINER TERMINAL OPERATORS ASSOCIATION, 2020).

A localização do porto lhe fornece um ponto positivo relacionado as embarcações, em sua colocação as águas alcançam a profundidade de 17 metros o que é favorável aos navios de carga facilitando o transporte e movimentação ao porto. Tendo uma capacidade de movimentação de 20 milhões de TEU's, Hong Kong estabeleceu um recorde em sua movimentação de contêineres em 2007 ao manusear 23,9 milhões de TEU's. Em 2017 movimentou 16,2 milhões de TEU's, aproximadamente 80% deste valor corresponde ao Kwai Tsing onde se localizam os 9 terminais de contêineres do porto. Estes são operados por 5 organizações privadas sendo elas a Modern Terminals Ltd (MTL), a Hongkong International Terminals Ltd (HIT), a COSCO-HIT Terminals (Hong Kong) Ltd (CHT), a Goodman DP World Hong Kong Ltd e a Ásia Container Terminals Ltd (AJA), onde cada operadora assume independente seus próprios acordos comerciais. Estes ocupam 279 hectares, os fornecendo 24 berços, tendo comprimento total do cais de 7.964 metros, de acordo com dados do Hong Kong Container Terminal Operators Association (2020) DEDOLA (2020).

Figura 7- Porto de Hong Kong

Fonte: HKCTOA (2018)

Em 2014, foi o último ano que o porto de Hong Kong foi intitulado o primeiro em escala mundial, acompanhando a tabela a seguir vemos o desenvolvimento do descarregamento e carregamento de cargas no porto desde 2015 até 2017 (CENSUS AND STATISTICS DEPARTMENT, 2018).

Tabela 1 - Desenvolvimento do porto de Hong Kong desde 2015.

Ano	Descarregado	Carregado
	('000 toneladas)	('000 toneladas)
2015	152 808	103 751
2016	150 774	105 956
2017	174 578	106 967

Fonte: Census and Statistics Department (2018).

Por ser uma região propensa a desastres naturais, o porto de Hong Kong possui 14 abrigos de tufões com um total de 419 hectares para a proteção e conservação das embarcações durante as condições climáticas adversas. Sendo entidades com fins lucrativos, os operadores de terminais atualizam frequentemente seus equipamentos e sistemas para melhorar a eficiência, mantendo-os assim na vanguarda da indústria e permitindo-lhes demandas crescentes. De mentalidade ambiental, os operadores de Hong Kong também atribuem prioridade a iniciativas verdes (INVEST HONG KONG, 2020; DEDOLA, 2020).

Tratando das inovações tecnológicas presente no porto, o mesmo conta com a chamado Mid Stream Operation (MSO), que são boias de amarração que mantem os navios presos ao cais, e toda carga e

descarga ali feita é por meio de transbordo com embarcações menores amarradas ao navio, desse modo podendo operar diversas embarcações simultaneamente sem ser necessário que as mesma atraquem por completo (HKMOA, 2019).

Hong Kong está se seguindo as próximas etapas como uma cadeia de suprimentos digital global hub de serviços. A cidade assumiu papéis importantes em todos os elos da indústria cadeia, desde a concepção e desenvolvimento do produto até a entrega de mercadorias aos consumidores (INVEST HONG KONG, 2020).

5. CONCLUSÃO

A tabela 2 demonstra um comparativo entre o Porto de Santos e Rotterdam.

Tabela 2 – Comparativo Santos e Rotterdam

Ano	Porto	Toneladas Movimentadas (milhões)	Movimentação Acumulada Teus (milhões)	Investimento Portuário (valor)
2019	SANTOS	134.01	4,165	10 bilhões (R\$)
2019	ROTTERDAM	240,7	7,5	177,1 milhões (€)

Fonte: Port of Rotterdam / Porto de Santos. Adaptado pelos autores (2020)

Levando em consideração de forma comparativa os dados de suas respectivas Autoridades Portuárias (PORT OF ROTTERDAM, PORTO DE SANTOS, 2020), conseguimos analisar os dados citados no ano de 2019. Ao longo de 2019 o Porto de Santos movimentou precisamente 134.010.492 milhões de toneladas, enquanto Rotterdam atingiu seu Record com 240,7 milhões de toneladas, quando observamos a diferença na quantidade de toneladas movimentadas e na quantidade de Teus, ambos mostram uma diferença de 80%.

Se convertido em reais o valor do investimento no Porto de Rotterdam em 2019, ultrapassa a marca de 1 bilhão de reais, ainda assim, é claramente menor que o investimento obtido no Porto de Santos.

A Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, pessoa jurídica de direito privado, é responsável pela infraestrutura do porto e a Santos Brasil é responsável pela administração do mesmo e ainda existem os terminais privados de atuação no porto.

O sucesso do Porto de Rotterdam em sua infraestrutura tecnológica, sem dúvida é devido a sua gestão e governança de alta qualidade, o Porto é uma empresa pública de capital fechado, onde 70% das ações pertencem ao município e 30% ao governo federal, o modelo de governança do porto age como se fosse uma empresa privada, onde possuem rígidas metas traçadas e buscam cumprir com excelência, as receitas obtidas do porto vem das tarifas portuárias e de alugueis cobrados para que outras empresas instalem terminais e fabricas ali. De acordo com Olaf Merk, diretor do Fórum Internacional de Transportes, da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (EXAME 2018) “Na prática, os políticos foram removidos do dia a dia da operação, mas os governos holandeses têm tido um papel notável em facilitar a burocracia para a expansão e a operação, reduzindo o tempo das cargas no porto.” diz a respeito do sistema de gestão do Porto de Rotterdam.

Conseguimos identificar que o motivo pelo qual o sistema portuário brasileiro ainda se mantém atrás

dos maiores portos do mundo é por conta da gestão dos recursos aplicados, o nível do investimento dos portos comparados não possui uma enorme diferença, mas a forma em que esses recursos foram investidos e aplicados, sim.

REFERÊNCIAS

- A TRIBUNA. **Porto de Santos**. Disponível em: <<https://www.tribuna.com.br/noticias/portoemar/porto-de-santos-prev%C3%AA-movimentar-4-4-milh%C3%B5es-de-teu-neste-ano-1.83129>>. Acesso em: 9 nov. 2020.
- BALLOU, Ronald H. **Logística Empresarial**: Transportes, Administração de Materiais e Distribuição Física. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
- CENSUS AND STATISTICS DEPARTMENT. **Hong Kong Statistics**. Disponível em: <<https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/>>. Acesso em: 10 nov. 2020
- CONCEITO. **Porto Marítimo**. Disponível em: <<https://conceito.de/porto-maritimo>>. Acesso em: 8 nov. 2020.
- DEDOLA. **Port profile**: Hong Kong. Disponível em: <<https://dedola.com/2011/04/port-profile-hong-kong/>>. Acesso em: 12 nov. 2020.
- DRATH, R.; HORCH, A. Industrie 4.0: Hit or hype? **IEEE industrial electronics magazine**, v. 8, n. 2, p. 56 58, 2014.
- EXAME. **Porto Inteligente de Rotterdam**. Disponível em: <<https://exame.com/revista-exame/o-porto-inteligente/>>. Acesso em: 3 nov. 2020.
- FAZCOMEX. **Exportação Marítima**: Porque ela é tão importante? Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/blog/exportacao-maritima-porque-e-importante/>>. Acesso em: 10 nov. 2020.
- FONSECA, J. J. S. **Metodologia da Pesquisa Científica**. Fortaleza: UEC, 2002.
- FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO. **Indústria 4.0**: O que é, consequências, impactos positivos e negativos. Disponível em: <<https://fia.com.br/blog/industria-4-0/>>. Acesso em: 11 nov. 2020.
- GODOY A. S. Introdução à Pesquisa Qualitativa e suas Possibilidades. **Revista de Administração de Empresas**, 35(2), 57-63, 1995.
- HERMANN, M.; PENTEK, T.; OTTO, B. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios. In: **Hawaii International Conference on Systems Science**. 2016. p. 3928–3937.
- HKMOA. **Hong Kong Mid-Stream Industry Development**. Disponível em <<http://www.hkmoa.com/Development.aspx?lang=E>>. Acesso em: 13 nov. 2020
- HONG KONG CONTAINER TERMINAL OPERATORS ASSOCIATION. **Overview of Hong Kong port**. Disponível em: <<http://www.hkctoa.com/overview>>. Acesso em: 13 nov. 2020.
- HONG KONG MARITIME AND PORT BOARD. **Port of Hong Kong**. Disponível em: <<https://www.hkmpb.gov.hk/en/port.html>>. Acesso em: 13 nov. 2020.
- HONG KONG MARITIME HUB. **Hkmh**. Disponível em: <<http://www.hongkongmaritimehub.com/>>. Acesso em: 14 nov. 2020.
- IBM ROTTERDAM. **Port of Rotterdam Authority**. Disponível em: <<https://www.ibm.com/case-studies/port-of-rotterdam-authority>>. Acesso em: 15 nov. 2020
- INVEST HONG KONG. **Maritime Hong Kong at a glance**. Disponível em: <[---

Desafios da inovação na nova economia e na sociedade do conhecimento - São Paulo, Brasil, 3 & 4 Dezembro de 2020](http://www.investhk.gov.hk/zh-</p></div><div data-bbox=)

hk/files/2016/06/2016.06-maritime-leaflet.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2020.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos da metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

MANNING, Peter K., Metaphors of the Field: Varieties of Organizational Discourse, **Administrative Science Quarterly**, vol. 24, no. 4, December 1979, pp. 660-671

NOVAES, Antônio Galvão. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, Operação e avaliação**. 3.ed. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2007.

PEREIRA, Adriano; SIMONETTO, Eugenio de Oliveira. Industria 4.0: conceitos e perspectivas para o Brasil. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde, Três Corações**, vol. 16, n. 1, 2018. Disponível <<http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/4938>>. Acesso em 10 nov. 2020

PORT OF ROTTERDAM. **Maasvlakte 2**. Disponível em: <<https://www.portofrotterdam.com/en/our-port/port-development/maasvlakte-2>>. Acesso em: 6 nov. 2020.

PORT OF ROTTERDAM. **Windpark Landtong Rozenburg**. Disponível em: <<https://www.portofrotterdam.com/en/our-port/our-themes/a-sustainable-port/wind-energy/windpark-landtong-rozenburg>>. Acesso em: 9 nov. 2020.

PORTO DE SANTOS. **Infraestrutura**. Disponível em: <<https://www.portodesantos.com.br/infraestrutura/infraestrutura-2/>>. Acesso em: 2 nov. 2020.

PORTO DE SANTOS. **Balanco de 2018**. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/press-releases/balanco-de-2018-codesp-projeta-novo-recorde-de-movimentacao-para-2018/>>. Acesso em: 11 nov. 2020

PORTO GENTE. **Porto de Santos e Rotterdam**. Disponível em: <<https://portogente.com.br/noticias/opiniaio/83538-portos-santos-e-roterda>>. Acesso em: 10 nov. 2020.

PORTO GENTE. **Terminal Portuário e Retroportuário**. Disponível em: <<https://portogente.com.br/portopedia/72905-terminal-portuario-e-retro-portuario>>. Acesso em: 15 nov. 2020.

PRI NUNES. **Gerações de Navio e Canal do Panamá**. Disponível em: <<http://prinunes.com.br/1830-porto-geracoes-de-navio-e-canal-do-panama-parte-44/>>. Acesso em: 9 nov. 2020.

TECNOLOGISTICA. **Santos Brasil Implanta Gates Automatizados em Terminal Alfandegado**. Disponível em: <<https://www.tecnologista.com.br/portal/noticias/84003/clia-santos-automatiza-gates-de-entrada-e-saida-do-terminal-de-containers/>>. Acesso em: 7 nov. 2020.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. **Transporte Aquaviário e Portos**. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/tcu/paginas/rio20/fichas/ptb_08_transporte_aquaviario.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2020.